

**RAQAMLI JAMIYAT SHAROITIDA SHAXSNING ADAPTIV INTELEKTI VA
INOVATSION YONDASHUVLAR**

Vohobova N. H.

Email: nigoravohobova60@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy shaxs rivojida adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlashning o‘zaro bog‘liqligi hamda ularning shaxs kompetensiyalarini shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Maqolada adaptiv intellekt shaxsning yangi sharoitlarga moslashish, muammolarni ijodiy hal etish qobiliyatini ifodalasa, tanqidiy fikrlash esa mavjud axborotni tahlil qilish, asosli xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish jarayonini kompetensiyalarni rivojlantirishning psixologik, jihatlari yoritilgan hamda ta’lim jarayonida ularni shakllantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, tanqidiy fikrlash, shaxs kompetensiyasi, moslashuvchanlik, innovatsion ta’lim.

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь адаптивного интеллекта и критического мышления в развитии современной личности и их роль в формировании личностных компетенций. В статье рассматриваются психологические аспекты развития компетенций, при этом адаптивный интеллект представляет собой способность человека адаптироваться к новым условиям и творчески решать проблемы, а критическое мышление – процесс анализа имеющейся информации, формирования обоснованных выводов и принятия решений, а также даются предложения и рекомендации по их формированию в образовательном процессе.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, критическое мышление, личностные компетенции, гибкость, инновационное образование.

Abstract. This article analyzes the relationship between adaptive intelligence and critical thinking in modern personality development and their role in the development of personal competencies. The article examines the psychological aspects of competency development, with adaptive intelligence representing a person's ability to adapt to new conditions and creatively solve problems, and critical thinking representing the process of analyzing available information, forming informed conclusions, and making decisions. It also provides suggestions and recommendations for developing these competencies in the educational process.

Keywords: adaptive intelligence, critical thinking, personal competencies, flexibility, innovative education.

Kirish:

XXI asrda inson kapitalining eng muhim tarkibiy qismi bu — intellektual salohiyat va tanqidiy fikrlash qobiliyatidir. Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish nafaqat mavjud

bilimlar hajmiga, balki ularni qayta ishlash, tahlil qilish va o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashtira olish qobiliyatiga ham bevosita bog‘liqdir. Shu bois, adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlash zamonaviy shaxsning kognitiv kompetensiyalar tizimida markaziy o‘rin egallaydi.

Adaptiv intellekt shaxsning o‘zgaruvchan muhitga tezda moslasha olishi, yangi bilimlarni o‘zlashtirib, ularni real vaziyatlarda qo‘llay bilish qobiliyatini bildiradi. Tanqidiy fikrlash esa insonning axborotni tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu ikki kompetensiya birgalikda inson tafakkurining moslashuvchanlik va aniqlik sifatlarini shakllantiradi.

Metodologiya:

Tadqiqotda tahliliy, sistemali, taqqoslash va konseptual tahlil metodlaridan foydalanildi. Adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlash haqidagi nazariy yondashuvlar R. Sternberg, D. Halpern, P. Facione, J. Piaget va L. Vygotskiylarning kognitiv psixologiya nazariyalari asosida o‘rganildi.

Kognitiv nazariya nuqtai nazaridan, adaptiv intellekt inson miyasi faoliyatidagi neyroplastiklik (moslashuvchanlik) bilan uzviy bog‘liqdir. Miya yangi axborotni qabul qilish jarayonida o‘z neyron aloqalarini qayta tashkil etadi. Tanqidiy fikrlash esa metakognitiv (fikir haqida fikr) faoliyat orqali bu jarayonni ongli boshqarishni ta‘minlaydi.

Shuningdek, tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv asosida adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlashning shaxs rivojlanishidagi o‘zaro ta‘siri tahlil qilindi. Bu yondashuv shaxsni faqat bilim egasi sifatida emas, balki faol, refleksiv va o‘z fikrini mustaqil asoslay oluvchi individ sifatida ko‘radi.

Natijalar:

O‘rganishlar natijasida aniqlanishicha, adaptiv intellekt insonning yangi axborotlarni tez tahlil qilib, mavjud tajribasi bilan integratsiyalash qobiliyatini oshiradi. Bu esa o‘z navbatida ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi, chunki yangi vaziyatlarda ilgari qo‘llanilmagan yechimlarni topish zarurati paydo bo‘ladi.

Tanqidiy fikrlash esa ushbu jarayonga nazorat mexanizmini beradi: inson o‘z fikrlarini baholaydi, mantiqiy tahlil qiladi, noto‘g‘ri qarashlardan voz kechadi. Natijada, qaror qabul qilish sifati va tafakkur **aniqligi** ortadi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, bu ikki kompetensiya o‘zaro bog‘liq: adaptiv intellekt yangi g‘oyalarni yaratish imkonini bersa, tanqidiy fikrlash ularni tahlil qiladi va samarali yo‘nalishga soladi. Adaptiv tafakkur tezkor moslashuvni ta‘minlasa, tanqidiy fikrlash strategik, uzoq muddatli qarorlar uchun zamin yaratadi. Birgalikda ular insonning kognitiv barqarorlik, moslashuvchanlik va ijodkorlik sifatlarini shakllantiradi.

Muhokama:

Zamonaviy psixologik tadqiqotlar adaptiv intellektni shaxsning o‘zgaruvchan ijtimoiy-madaniy muhitga nisbatan moslashuvchan reaksiyasi sifatida izohlaydi. Bunday tafakkurda inson faqat mavjud muammoni hal etish bilan cheklanmay, balki yangicha konseptual yondashuvlarni yaratadi. Bu jarayon ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va refleksiya mexanizmlari bilan chambarchas bog‘liq. Shaxs o‘z fikr faoliyatini doimiy nazorat qiladi, xatolarni anglaydi va

o‘rganilgan tajribalarni qayta ishlaydi. Shu tariqa adaptiv intellekt shaxsning intellektual moslashuvchanlik darajasini, tanqidiy fikrlash esa tafakkur aniqligi va chuqurligini belgilaydi.

Ta’lim tizimida ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun muammoli vaziyatlarda tahliliy fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlar, loyiha asosidagi o‘qitish, metakognitiv refleksiya mashg‘ulotlari, ijodiy hamkorlik muhitini yaratish va raqamli texnologiyalardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Shuningdek, psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tanqidiy fikrlashning rivojlanishi adaptiv intellektni faollashtiradi, chunki inson axborotni tahlil etish orqali moslashuvchan fikr strukturalarini yaratadi. Shu bois, bu ikki kompetensiya o‘quv jarayonida alohida emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi tizim sifatida qaralishi kerak.

Xulosa

Adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlash shaxs tafakkurining ikki ustun komponentidir. Ular birgalikda insonni o‘zgaruvchan muhitga moslashishga, mavjud bilimlarni tahlil qilishga va yangi bilimlar yaratishga yo‘naltiradi. Bu kompetensiyalar zamonaviy ta’lim tizimining asosiy maqsadi — intellektual, refleksiv va innovatsion shaxsni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shunday ekan, ta’lim muassasalari o‘quv dasturlarida adaptiv fikrlash va tanqidiy tafakkurga oid fanlar, mashg‘ulotlar, tahliliy topshiriqlarni joriy etishi dolzarb hisoblanadi.

Kelajakda, sun‘iy intellekt va texnologiyalar rivojlanayotgan davrda, insonning raqobatbardoshligi aynan shu ikki kognitiv kompetensiyaga — adaptiv intellekt va tanqidiy fikrlashga bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. Longman.
2. Bekmurodova N. (2020). Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarining roli. Ta’lim va innovatsiya jurnali.
3. Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.
4. Halpern, D. F. (2014). Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Psychology Press.
5. Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. MIT Press.